

DAVLAT MOLIYASIDA TASHQI MOLIYAVIY RESURLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI: O‘ZBEKISTON MISOLIDA

Muallif: Rayimjonova Zilolaxon Doniyorbek qizi

*Oliy ta'lim muassasasi: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Kechki ta'lim va magistratura fakulteti, Moliya va
moliyaviy texnologiyalar kafedrası, magistrant Ibosqish*

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat moliyasida tashqi moliyaviy resurslardan foydalanish masalalari yoritilgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining so‘nggi yillardagi xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorligi, chet el kreditlari va grantlaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, tashqi moliyaviy resurslarning iqtisodiy o‘shishga, budjet barqarorligiga va ijtimoiy sohalarining rivojlanishiga ta’siri statistik ma’lumotlar asosida asoslab beriladi. Maqolada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: tashqi moliyaviy resurslar, davlat moliyasi, xalqaro moliyaviy institutlar, samaradorlik, qarz yuki, budjet barqarorligi

Kirish

Bugungi kunda globalizatsiya sharoitida mamlakatlar iqtisodiy o‘shish va taraqqiyotni ta’minlash uchun xalqaro moliyaviy hamkorlik va tashqi moliyaviy resurslardan keng foydalanishga ehtiyoj sezmoqda. Jumladan, rivojlanayotgan davlatlar, jumladan O‘zbekiston Respublikasi ham o‘z iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash, infratuzilma va ijtimoiy sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirish, iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish uchun xorijiy moliyaviy manbalarni jalb qilishni faol yo‘lga qo‘ymoqda.

Tashqi moliyaviy resurslar — bu xalqaro moliyaviy institutlar, donor davlatlar, moliya bozorlari yoki davlat-xususiy sheriklik shaklida jalb qilinadigan kreditlar, grantlar, investitsiyalar va boshqa moliyaviy ko‘maklardir. Ular nafaqat iqtisodiy jarayonlarni moliyalashtirish, balki innovatsiyalarni joriy etish, bandlikni oshirish, energiya samaradorligini yaxshilash va ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi keyingi yillarda tashqi moliyaviy resurslardan foydalanishni faollashtirdi.¹ Biroq bu jarayon faqat resurslarni jalb qilish bilangina cheklanmay, balki ularning maqsadga muvofiqligi, iqtisodiy samaradorligi, davlat qarzigina bo‘lgan ta’siri va ularni qaytarish salohiyatini to‘g‘ri baholashni ham talab qiladi. Shu sababli, ushbu maqolada davlat moliyasida tashqi moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi, mavjud muammolar va takomillashtirish yo‘llari chuqur tahlil qilinadi.

Tashqi moliyaviy resurslar va ularning turlari

O‘zbekiston tashqi moliyaviy resurslarni quyidagi manbalar orqali jalb qilmoqda:

- Xalqaro moliyaviy institutlar: Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki.
- Davlatlararo moliyaviy yordam: Fransiya taraqqiyot agentligi, boshqa donor davlatlar.
- Davlat obligatsiyalari: Xalqaro moliya bozorlarida chiqarilgan suveren obligatsiyalar.
- Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalari: Infratuzilma va energetika sohalarida amalga oshirilayotgan DXSh loyihalari.

Tashqi moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi

Tashqi moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda quyidagi mezonlar muhim:

- Mablag‘larning maqsadli va oqilona sarflanishi: Resurslar belgilangan loyihalarga yo‘naltirilishi va ularning natijalari kuzatilishi.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-67345%3FONDATE%3D27.12.2016%252000>

- Iqtisodiy samaradorlik: Loyihalarning iqtisodiy o‘shishga qo‘shgan hissasi va investitsiyalarning qaytuv darajasi.
- Qarz barqarorligi: Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbati va uning boshqarilishi.
- Shaffoflik va hisobotlilik: Moliyaviy operatsiyalarning ochiqligi va jamoatchilikka hisobot berish tizimi.

O‘zbekiston misolida tahlil

2023-yil oxiriga kelib, O‘zbekistonning umumiy davlat qarzi 34,9 milliard AQSH dollariga yetdi, shundan 30,9 milliard dollari tashqi qarz hisoblanadi. 2022-yilda O‘zbekiston nomidan umumiy qiymati 4,486 milliard dollarlik 23 ta tashqi qarz bitimi imzolangan bo‘lib, mablag‘lar energetika, ichimlik suvi ta‘minoti, avtomobil yo‘llari, temir yo‘l va boshqa muhim ijtimoiy va strategik loyihalarga yo‘naltirilgan.

2024-yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining tashqi qarzi 64,1 milliard AQSh dollariga yetdi, bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YAIM) 55,7 foiziga tengdir. Ushbu qarzning 33,9 milliard dollari davlat tashqi qarziga, 30,2 milliard dollari esa xususiy sektor qarziga to‘g‘ri keladi.² Davlat tashqi qarzining asosiy qismi xalqaro moliyaviy institutlar va xorijiy hukumatlar moliyaviy tashkilotlaridan olingan. 2024-yil oxirida xalqaro moliyaviy institutlardan olingan qarzlar quyidagicha taqsimlangan:

- Jahon banki – 7,63 milliard dollar (23%)
- Osiyo taraqqiyot banki – 7,4 milliard dollar (22%)
- Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki – 1,65 milliard dollar (5%)
- Islom taraqqiyot banki – 0,94 milliard dollar (3%)
- Xalqaro valyuta jamg‘armasi – 0,67 milliard dollar (2%)
- Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki – 0,34 milliard dollar (1%)
- Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish jamg‘armasi – 0,23 milliard dollar (0,6%)
- OPEK jamg‘armasi – 0,16 milliard dollar (0,4%)
- Yevropa investitsiya banki – 0,09 milliard dollar (0,2%)

Xorijiy hukumatlar moliyaviy institutlaridan olingan qarzlar quyidagicha:³

- Xitoy (Eksimbank, Xitoy taraqqiyot banki va boshqalar) – 3,77 milliard dollar (11%)
- Yaponiya (Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va boshqalar) – 2,89 milliard dollar (9%)
- Fransiya (Fransiya taraqqiyot agentligi) – 0,98 milliard dollar (3%)
- Janubiy Koreya (Eksimbank, Iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg‘armasi va boshqalar) – 0,74 milliard dollar (2%)
- Germaniya davlat banki – 0,42 milliard dollar (1%)
- Ispaniya davlat banki – 0,07 milliard dollar (0,2%)
- Saudiya Arabistoni (Saudiya taraqqiyot jamg‘armasi) – 0,14 milliard dollar (0,4%)
- Boshqa xorijiy hukumat moliyaviy institutlari – 1,45 milliard dollar (4%)

Shuningdek, xalqaro obligatsiyalar (Eurobond) orqali jalb qilingan qarzlar hajmi 4,14 milliard dollarni tashkil etdi, bu umumiy tashqi qarzning 12 foiziga teng.

Bu ko‘rsatkichlar tashqi moliyaviy resurslarning iqtisodiyotning turli sohalariga yo‘naltirilganligini va ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qo‘shgan hissasini ko‘rsatadi.

Muammolar va ularni hal etish yo‘llari

Tashqi moliyaviy resurslardan foydalanishda quyidagi muammolar mavjud:

- Qarz yukining ortishi: Tashqi qarzning YAIMga nisbati oshib bormoqda, bu esa moliyaviy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.
- Mablag‘larning maqsadsiz sarflanishi: Ba’zi hollarda resurslar belgilangan loyihalarga to‘liq yo‘naltirilmaydi yoki samarasiz ishlatiladi.

² <https://www.uzdaily.uz/ru/>

³ <https://invexi.org/press/public-debt-structure-of-borrowing-and-creditors-of-uzbekistan-in-2024>

- Shaffoflikning yetishmasligi: Moliyaviy operatsiyalar va qarz bitimlari bo'yicha jamoatchilikka yetarli ma'lumot berilmasligi.
- Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi:⁴
- Qarzni boshqarish strategiyasini takomillashtirish: Qarz olish va uni qaytarish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqish.
- Moliyaviy monitoring va audit tizimini kuchaytirish: Loyihalarning amalga oshirilishini doimiy nazorat qilish.
- Shaffoflikni oshirish: Moliyaviy operatsiyalar bo'yicha jamoatchilikka muntazam hisobot berish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining tashqi moliyaviy resurslardan foydalanish siyosati mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Energetika, transport, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ustuvor sohalarda xalqaro moliyaviy institutlar va donorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar mamlakat infratuzilmasini tubdan modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, bu resurslardan foydalanishda samaradorlik masalasi doimiy e'tiborda bo'lishi zarur. Har bir jalb etilgan mablag'ning natijadorligi, iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri, uning xalq farovonligiga ta'siri chuqur tahlil qilinishi kerak. Qarzdorlik yukining ortishi davlat moliyaviy barqarorligiga tahdid solmasligi lozim. Shuningdek, ochiqlik, shaffoflik va jamoatchilik nazorati mexanizmlarini kuchaytirish ham muhim omillardandir.

Kelgusi yillarda O'zbekiston tashqi moliyaviy resurslardan foydalanishda samaradorlikni oshirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratishi lozim: qarzlarni boshqarish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqish, loyihalarning natijadorligini tizimli baholash, byudjetga tushadigan yukni kamaytirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan uzoq muddatli, manfaatli va izchil hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashda muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Managerial Finance. Real estate investing Guest Editor: Don T. ISSN 0307-14358. Johnson. Volume 32 Number 12 2018.–1002p;.
2. Anat Admati, Martin Hellwig, "The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It (Bankirlarning yangi ko'rinishlari: bank ishdagi kamchiliklar va ularni to'g'irlash)"
2. Xovard Grin "The Bank: Inside the World's Most Powerful Institution (Bank: Dunyoning eng kuchli instituti ichida)"
3. Kathy Lien "The Little Book of Currency Trading: How to Make Big Profits in the World of Forex (Valyuta savdosining kichik kitobi: Forex olamida qanday qilib katta foyda olish mumkin)"
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. O'zbekiston Respublikasining davlat tashqi qarzi to'g'risida hisobot. – Toshkent, 2024. – Elektron manba: <https://www.mf.uz>
8. 2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosati sharhi, 2024-yil IV chorak. – Toshkent, 2024. – Elektron manba: <https://www.cbu.uz>
9. 3. Uzbekistan's external debt reaches US\$64.1 billion // Uzdaily. – 2025. – 15-yanvar. – Elektron manba: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-external-debt-reaches-us641-billion>
5. Invexi Research. Public debt structure of borrowing and creditors of Uzbekistan in 2024. – 2025. – 20-fevral. – Elektron manba: <https://invexi.org/press/public-debt-structure-of-borrowing-and-creditors-of-uzbekistan-in-2024>
6. The World Bank. Uzbekistan Economic Update. – Washington: World Bank Group, 2024. – Elektron manba: <https://www.worldbank.org>

⁴ <https://toshstat.uz/uz/>

7. Asian Development Bank. ADB and Uzbekistan: Fact Sheet. – Manila: ADB, 2024. – Elektron manba: <https://www.adb.org/countries/uzbekistan>
8. International Monetary Fund. Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission. – Washington: IMF, 2024. – Elektron manba: <https://www.imf.org>